

Представник старшинської родини Конотопської сотні Дмитро Іванович Парпура протягом 1737–1738 рр. виконував обов'язки комісара Ніжинського полку, проте незабаром перейшов на духовну службу і служив священником Успенської церкви у Конотопі. Духовний сан згодом отримали і його сини Дем'ян та Мойсей. Родоначальником іншої священницької родини став син значкового товариша Михайло Самійлович Медовник-Самойлович, котрого у 1748 р. згадано на посаді священника Покровської церкви в Ніжині. Його син Іван служив там само священником протягом 1756–1766 рр., а в 1784–1792 рр. перебував на посаді намісника в містечку Володьковій Дівиці¹.

Представник відомого старшинського роду Небаб, син значного військового товариша Купріян Єфремович в середині XVIII ст. висвятився у священники. Духовну службу продовжили його син Федір, котрий у джерелах згадувався під прізвиськом Небаба-Купрієвич, і онук Антон². Син ніжинського полкового обозного Андрій Леонтійович Шрамченко протягом 1768–1784 рр. служив священником у містечку Олишівці³. Колишній бахмацький сотник Андрій Іванович Барановський під кінець життя у 1765 р. висвятився у священники Воскресенської церкви с. Данівки Козелецької сотні Київського полку⁴. Син веркіївського сотника Йосип Іванович Адамовський протягом 1783–1786 рр. служив священником у с. Заньки Ніжинського повіту Чернігівського намісництва⁵.

Отже, перехід деякої частини представників козацько-старшинських родин Ніжинського полку до духовного стану був обумовлений, з одного боку, власними уподобаннями і став, таким чином, способом реалізації їхніх життєвих стратегій. З іншого боку, висвячення у священники або прийняття чернечого постригу окремими урядовцями зумовила неможливість продовження військової служби з огляду на похилий вік. В окремих випадках такий спосіб реалізації життєвих стратегій були спричинені зміною суспільно-політичної ситуації і бажанням уникнути репресій з боку влади. Проте й на духовній службі вихідці з козацької старшини Ніжинського полку не залишалися осторонь важливих суспільно-політичних і морально-етичних проблем, тож залишаючись у складі соціальної еліти Української козацької держави.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

“ЗЕРЦАЛО ОТ ПИСАНІЯ БОЖЕСТВЕННОГО” ЯК ЛІТЕРАТУРНА ПАМ'ЯТКА НА ПОШАНУ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

Відзначаючи 380-річчя від дня народження видатного гетьмана України Івана Мазепи, слід згадати одну з найцікавіших книжок початку XVIII ст. – “Зерцало от писанія Божественнаго”, яка була піднесена гетьманові від Чернігівського колегіуму.

Відомо, що найстаріший навчальний заклад вищого рівня в Лівобережній Україні заснував у 1700 р. чернігівський архієпископ Іоанн Максимович за сприяння та фінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи. На знак пошани та подяки гетьманові засновник разом з викладачами колегіуму видали збірник своїх праць та перекладів “Зерцало от писанія Божественнаго”, присвятивши його очільнику держави: “...особливному милостивому патрону и добродиеви, доброе сіе душеполезное зеркало, ву ново оновленномъ Черниговских оучилищъ”⁶.

Книжка “Зерцало от писанія Божественнаго” побачила світ у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря “Благовеніем Ясне в богу преосвященнейшего милости Гос-

¹ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. С. 2, 3, 4, 496.

² Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 310, 612, 613.

³ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 103; Модзалевский В. Малоросійський родословник. К.; СПб. : Видавництво ВІРД, 2004. Т. V. Вип. 5. С. 32.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини: Енциклопедія. К. : Стило, 2010. С. 200.

⁵ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типография тов-ва Г. Л. Фронцкевича и К^о, 1908. Т. 1. С. 2.

⁶ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів : Друк. Троїц.-Іллін. монастиря, 1705, арк.7.

подина отця Іоанна Максимовича... трудолюбієм новоначешагося Коллегіум” 1705 р. і до нашого часу збереглася у чотирьох примірниках у бібліотеках та архівах Російської Федерації. Проте особливий, єдиний примірник “Зерцала”, який містить гербовий вірш “KRZYSZ” (Хрест) польською мовою, присвячений І. Мазепі, гравюру з гербом І. Мазепи, лабіринт на пошану гетьмана, котрі відсутні у чотирьох вищезазначених примірниках, знаходився у бібліотеці Софійського собору м. Києва. Можливо, саме цей примірник призначався для піднесення гетьманові Івану Мазепі і був єдиним повним примірником (розміром в двійку, має 80 аркушів), інші – 70 аркушів¹ і в них пізніше знищено все, що стосувалося гетьмана, окрім присвяти². Збірник прикрашений гравюрами і дві з них – з гербами Івана Мазепи та Іоанна Максимовича – більші за формат самої книги з віршами до гербів. Звертає на себе увагу гравюра – “лабіринт”, в якому слова “Іоан Мазепа гетман малороской”, розміщені в різних напрямках. До гравюри з гербом Івана Мазепи, де в центрі розміщений герб гетьмана, якого з двох сторін підтримують свв. Борис і Гліб, вміщений вірш до герба:

“Ясне Велможный Мосце Пане Іоанне”
 предостойный Гетмане, Богом дароване
 Крест, денница, луна, есть твоє знаменіє,
 Известне прибежище всемъ захищеніє”³

Власне сам збірник “Зерцало от писанія Божественнаго” розпочинається з присвяти, яку склав намісник чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря та перший префект Чернігівського колегіуму Антоній Стаховський з “трудолюбимися”. На початку присвяти дається пояснення назви книги, розкривається метафоричність її назви: “Смотряя во в зеркало, видимъ з вне лице свое, и всякій на нему порокъ; и, исправляетъ е чисто. И в сіе духовное, писанія Божественнаго зеркало, всякъ Христолюбивъ, Богодуховенне внимателно, оумилительнымъ чтеніемъ смотря, нетокмо внь красоту благополучія мірскаго, правоправленія власти, и славу свою добре исправляетъ, но и внутрь, еже паче всехъ есть, душевную красоту, Божественною, благодати вечныя, лепотою паче снега оубеляетъ, и просвещаетъ”⁴ У присвяті витончено та емоційно, з майстерно застосованою, досить складною художньою образністю, характерною для стилю бароко, прославлявся гетьман за розбудову церков та монастирів, зокрема Києво-Могилянської колегії та Києво-Печерської лаври: “Зримъ Кіево Могилянскіе Афины, щедрою десницею Вашею Панскою каменнымъ строеніемъ, и правъ оутвержденіемъ оукрепленны. Самія же Кіево Печерскія обителей святыхъ разширенія и новостроенія рясни златими з вне и внутри отдеянна и приукрашена. Ясне Вельможность Вашу себе патронствующаго благодетеля всеми миру яве прославляю”⁵. Відомо, що гетьман Іван Мазепа значну увагу приділяв Києво-Могилянській колегії, образно “Києво-Могилянським Афінам”, яка за його участю набула статусу академії, перетворилася в провідний освітній центр Східної Європи. У 1703–1704 рр. на його кошти було збудовано кам’яний навчальний корпус, відомий нині як “Мазепин”, та Богоявленський собор Братського монастиря. Гетьманом було пожертвовано на “церкву Київської колегії з гімназіями й ін. більше ніж 200 000 зол.”⁶ Києво-Могилянська академія отримала нові маєтності і щороку – 1000 золотих на стипендії студентам.

Особливим покровительством гетьмана користувалася і Києво-Печерська лавра. На відбудову Успенського собору, її величних мурів з вежами, які перетворили Лавру на міцну фортецю, інших споруд, оздоблення та начиння з гетьманської скарбниці було пожертвовано: “позолочені бані Печерської церкви 20 500 дукатів, мур довкола Печерського монастиря і церков тощо, мільйон; великий дзвін і дзвіниця до Печерського монастиря 73 000 золотих; великий срібний свічник для Печерської церкви 2000 імперіалів; золота чаша й така ж оправа Євангелії для неї 2400 дукатів; золота митра для неї 3000 дук.”⁷

¹ Маслов С. І. Етюди з історії стародруків // Труды Українського Наукового Інституту Книгознавства. К. : Київ Друк, 1925. Вип. I-VIII. с. 43.

² Каменева Т. М. Черниговская типография, её деятельность и издания (1648–1818 гг.) // Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М. : Изд. Государ. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1959. Т. III. С. 285.

³ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 2.

⁴ Там само, арк. 4.

⁵ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 5.

⁶ Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. С. 170.

⁷ Там само.

У “Зерцалі” також славословили гетьмана Івана Мазепу за будівництво та прикрашання інших церков у Києві: “Егда зрим на остененіе каменное, и неоскудно паче же довольно оукрашеніе церквей святых Богоспасаемого града Кіева”¹ Тут слід теж згадати, що на Софійський собор у Києві фундовано гетьманом: “Позолочення бані митрополичого собору в Києві 5 000 дук.; золота чаша для нього 500 дук., віднова його 50 000 зол.”², на “церкву св. Миколая Київського з монастирем тощо більше ніж 100 000 зол., віднова церкви монастиря св. Кирила за Києвом більше ніж 10000 зол.”³

Далі в “Зерцалі” гетьман Іван Мазепа прославляється за меценатство в Чернігові: “Сей Богоспасаемый Градъ Черниговъ, Архіерейской Катедрою, Вашимъ же милостивнымъ Рейментарскимъ благодетельствомъ, в мурах и въ всякихъ благостосеніяхъ ныне, яковъ прежде небысть благонарочитъ, изряденъ, светель, и прекрасенъ”⁴, тобто розбудову чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря. Відомо, що на відбудову монастиря було пожертвовано 10 000 золотих. У 1701 р. гетьман Іван Мазепа надав чернігівському архієпископу Іоанну Максимовичу підтверджувальний універсал на володіння руднею с. Неданчичі, подарованій кафедрі І. Яхимовичем на “фундууючюся каменную звонницу”⁵. Гетьман навіть на цілий рік звільнив кафедру від обов’язків давати частину виробленого в рудні заліза до військового скарбу. У “Зерцалі” з захопленням описано цю монастирську дзвіницю, названо її Триумфальним знаком, порівняно зі знаменитою античною скульптурою – Колосом Родоським, на ній була влаштована церква на честь Іоанна Предтечі, патронального святого гетьмана Івана Мазепи: “Триумфальный знакъ каменный сооружити благоволилъ еси коліось, Дзвонницу, на ней же церковь Божественная под именемъ патрона Вельможности Вашей святого Иоанна Предтечи”⁶. У присвяті зазначено, що гетьман Іван Мазепа своїм коштом забезпечив дзвіницю “доброгласним кімвалом”, тобто дзвоном. Над входом до дзвіниці містилася закладна керамічна дошка з гербом гетьмана Івана Мазепи, що збереглася до нашого часу і напис на якій свідчить, що дзвіницю було збудовано у 1700–1702 рр. “прещедрим даяніем и иждевеніем” ясновельможного гетьмана. Згадано також і про пожертви гетьмана на оздоблення “кіотомъ сребрекованнымъ” чудотворної ікони Троїцько-Іллінської Богородиці. Відомо, що на завершення будівництва величного Троїцького собору на Болдиних горах, куди була перенесена з Іллінської церкви при Антонієвих печерах чудотворна ікона, гетьманом надано 10 000 золотих. “Болдинскіе Черниговскіе Горы, Богоспасаемый град Пресвятую Богородицу,” де знаходилася знаменита ікона, порівнюються з Новим Єрусалимом, про який писав Іоанн Богослов в “Апокаліпсисі”. Тут бачимо прагнення вивищити монастир, а з ним і Чернігів, уподобити його Новому Єрусалиму. Нагадаємо, що міфологема “Київ – другий Єрусалим” була популярна серед української духовної еліти. Чернігівські ієрархи, займаючись розбудовою храмів, архієрейської кафедри, Троїцько-Іллінського монастиря на Болдиних горах також мали за мету піднести значення Чернігова як духовного центру і застосовували порівняння з небесним “Новим Єрусалимом”.

У присвяті збірника “Зерцало от писанія Божественнаго” вказувалося, що за допомогою гетьмана Івана Мазепи чернігівський кафедральний монастир поставив папірню для чернігівської друкарні: “Подаетъ Катедра Богоспасаемого Града Чернигова, всемъ обретающимъ ся въ вселенной, и последнему роду, о паперне, по вашому панскому благоволенію построенной и Рейментарскимъ преповажнымъ потвержденіемъ въ векопомніе лета оукрепленной, паперъ по Пресветлымъ, и здравле сенаторскимъ родовитимъ Гербомъ, Ясне Вельможности Вашей, двома Россійскими князи страстотерпци Романом и Давидомъ представительствующими его же поважному вельможности Вашей представляем зренію”⁷. Як бачимо, з наведеного тексту, папір мав філігрань із зображенням герба Івана Мазепи, князів Бориса і Гліба

¹ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 53в.

² Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. С. 170.

³ Там само.

⁴ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 53в.

⁵ Модзалевский В. Л. Краткий очерк жизни св. Иоанна Максимовича / Підгот. до друку і передмова О. Коваленка О. Коваленка // Сіверянський літопис, 1998. № 5. С. 139.

⁶ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 53в.

⁷ Там само, арк. 63в.

(у хрещенні Романа і Давида). Це підтверджує і папір книги, аркуші якої мають вищеназану філігрань, інші – герб Іоанна Максимовича з тими самими святими.

Після присвяти вміщений вірш на пошану Івана Мазепи під назвою “KRZYSZ” (Хрест) польською мовою:

*“KRZYSZ
początek mądrości
w herbownym kleynocie iasniewielmożnego
iego mosci P:P: Iana Mazepy
oboich stron Niepra Hetmana,
Y przepowaznego Kawalera
niebieskiemi swiatu Planetami
ozdobbnie swieczący”¹.*

В ньому йшлося про герб гетьмана як ключ до мудрості, прославлялося його покровительство наукам, вказувалося, що Іван Мазепа дав дозвіл на відкриття Чернігівського колегіуму. Це гербовний вірш, написаний в бароковому стилі, з використанням алегорій та метафор, образів античної міфології. Автором панегірика міг бути Антоній Стаховський. Ось уривок з вірша:

*“Ну а твій гербовий Хрест, вельможний гетьмане,
Учням золотим ключем мудрості постане.
А що відчинивсь палац тих наук забутих,
Чи ясніше розказать: у непам’ять збутих,
Влада це твого Хреста, що сюди Камени
У чернігівські внеслись мудрії Атени.
Чим же твій гербовий хрест нас ударував був?
Щоб лицей оцей постав, дозвіл нам подав був.
Тож вельможний пане дати тобі маєм:
Квітом цих нових наук скроні увінчаєм”.*

(переклад В. Шевчука).

Далі гетьмана Івана Мазепи вітали три школи колегіуму: schola infima, grammatica, syntaxis та неопоети Чернігівського колегіуму. Мабуть, їх написали вчителі відповідних класів. Ці вітання ілюструють процес викладання та пояснення матеріалу, який вівся у вигляді питань та відповідей, викладений у віршованій формі польською мовою, вихваляючи в них “валечного”, “знаменитого” гетьмана малоросійського, “кавалера”, який “Малу Росію ратовал не мало”, прославлялися його мудрість та “цноти”². За вітаннями вміщено вірш “Koloss krzyzopodobny na powym Helikonі” (Колос хрестоподібний на новому Геліконі) від неопоетів колегіуму. У поздоровленні з використанням пишних гіпербол вихвалялися мудрість відважного гетьмана та його військові справи. Вірш має світський характер, насичений античними персонажами. Тут згадується “учона Клію”, мудрий Парнас (пагорб в Греції, де перебували Дельфи, присвячені Аполлону та музам), Палас (Паллада – богиня мудрості), Піраміс (піраміда), які сусідствують з богами війни Марсом та Беллоною. Висловлюється побажання “управити вік залізний у золотий”, тобто перетворити залізний (насичений війнами) вік у золотий (мирний). Гербовий хрест Івана Мазепи метафорично уподібнений до колоса:

*“Твій Колос Хрест узорчатий є непорушний
На твердих фундаментах міцно утверджений”³.*

Далі в “Зерцалі” розміщені дві гравюри із зображенням Іоана Предтечі – патронального святого Івана Мазепи – з віршами про те, щоб він преславногo гетьмана взяв під захист та дарував йому на землі “многу честь и хвалу”⁴.

У передмові до основної частини збірника “К читателю” викладена коротка історія заснування Чернігівського колегіуму, в якій зазначається, що через занепад та запустіння шкіл Києво-Могилянських (у часи Руїни. – О. Т.) чернігівський архієпископ Лазар Баранович, який на той час був місцеблюстителем Київської митрополії та протектором Києво-Могилянської

¹ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 8.

² Там само, арк. 8-12.

³ Там само, арк. 11зв.-12зв.

⁴ Там само, арк. 14.

колегії, вирішив “потщася воздвигнути оученіє”¹, саме у Чернігові при архієрейському домі, тобто у кафедральному Борисоглібському монастирі. Проте за короткий час Київський колегіум розквітнув, а в Чернігові школи “малыхъ ради именій, пространства и скудности невозмогоша разширенны и оутвержденны быти”. Далі зазначалося, що “*Ныне году поспешествующу, Преосвященный Архієпископ Черниговский, егде обрете Бог мужа по сердцу своему, на обновление Россійского рода, оустави аки втораго Константина, дарова премудрость Соломонову, по благослови преславными победами, супротивных одоленіем. Достойно рещи о нем древніє словеса, не бысть прежде его, подобен ему, и по нем не будет. Благонадежен дом архієпископїи Черниговской милости, пособствующи, презренї в нынешнем году положи начало, к расширенію, сооружи оучилищ каменных шесть, за скудность мейсца, под единым покровом. Аще Бог восхоцет, и живи будем, в настоящей год, риторическому оученію начало положено буде*”². Деякі дослідники відносять всі ці висловлювання до особи Іоанна Максимовича³. С. Маслов вважав, що такі вирази, як “преславныи победы”, “супротивных одоленіем” навряд чи можна віднести до характеристики чернігівського архієпископа⁴, а одже вони стосуються, скоріш, гетьмана. Дійсно, без гетьманської підтримки та фінансування Іоанн Максимович вряд чи зміг би розгорнути чимале кам’яне будівництво у кафедральному Борисоглібському монастирі, в тому числі і шкільних приміщень. Отже, за допомогою, ймовірноше всього, самого Івана Мазепи були побудовані приміщення колегіуму: “...оучилищъ каменныхъ шесть за скудость мейсца, под единымъ покровом”. Це дало можливість відкрити ще один клас риторики: “Живы будем в настоящей годъ (тобто у 1705 р. – *О. Т.*) риторическому оученію начало положенно буде”. Цей двоповерховий корпус шкільних приміщень, який до нашого часу не зберігся, за браком місця, був побудований впритул із заходу до мазепинської монастирської дзвіниці і завершувався виступом. Ризоліт корпусу, що виступав, був звернений на південь, його увінчував бароковий фронтон. Тож гетьман Іван Мазепа не лише дав дозвіл на відкриття Чернігівського колегіуму, але за його фінансової допомоги були побудовані шкільні приміщення.

Основний зміст “Зерцала” становили твори, зібрані в “едень пластырь”, “наченшими трудитися в новосооруженныхъ оучилищахъ Черниговскихъ”. Насамперед, привертають увагу силабічні вірші “О хрестовом странствїи и страданїи известїе”. У дворядкових та шестирядкових віршах, розбитих тематично з відповідними заголовками, детально розповідається про страждання та смерть Ісуса Христа: “Страданїя”, “До Христа страждуща беседа”, далі “Отверженіе Петрово”, “Лобзаніе Іюди”, “Поруганїя”, “Заплеваніе”, “Терновъ венецъ”, “Распятїя” тощо. Фактично в них у віршованій формі розповідається євангельська історія Ісуса Христа, починаючи від зради Іуди і закінчуючи Розп’яттям Ісуса та похованням. Ймовірно автором віршів міг бути префект Чернігівського колегіуму Антоній Стаховський.

У 1703 р. архієрейська кафедра отримала “в дар двойственну книгу паре” Іоанна Златоуста, перекладену з грецької мови на латинську і видану у Венеції у 1574 р. З латини “Слова” Іоанна Златоуста, ймовірно, були перекладені викладачами Чернігівського колегіуму і три з них вміщені у “Зерцалі”: “Истолкованіе на 50-й псалом”, “Слово о псалме осьмъ десять четвертаго”, “Слово на словеса пророка Ісаїи”. Наприкінці збірника надруковані три проповіді Іоанна Максимовича, які той прочитав, перебуваючи на посаді лаврського проповідника у 1675–1680 рр.: “Слово в неделю о страшном суде”, “Слово на рождество святого Іоанна Предтечи”, “Слово на (преставленіе) святого Іоанна Предтечи”. Ці твори написані церковнослов’янською мовою, з використанням українських та польських слів. До речі, тематика вищеназваних творів, певно, не була випадковою: Іоанн Златоуст був патрональним святым Іоанна Максимовича, Іоанн Предтеча – гетьмана Івана Мазепи.

Як бачимо, вже на зорі Чернігівського колегіуму, був створений оригінальний збірник, який продемонстрував гетьману Івану Мазепі – патрону Чернігівського колегіуму – значні досягнення у поетичному та риторичному мистецтві засновника і викладачів навчального закладу. Вміщені в

¹ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 15.

² Там само.

³ Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб. : Типогр. тов-ва “Общественная польза”, 1862. Т. 2. С. 117-118.

⁴ Маслов С. І. Етюди з історії стародруків. С. 58.

ньому твори, дають уяву про шкільну поезію, панегіричну прозу, творену в стінах колегіуму, перекладальницьку діяльність, проповідницьке мистецтво засновника колегіуму Іоанна Максимовича. Синтез світських та християнських мотивів збірника, застосування різноманітних стильових, складних за формою художніх прийомів свідчить, що на початку XVIII ст. тут продовжували писати в традиціях бароко, польською, латинською, слов'янською мовами, віддаючи перевагу формотворчим засобам. Панегіричну присвяту, гербовий вірш, вірші на тему страстей Христових можна віднести до цікавих зразків красного письменства періоду українського бароко.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський Колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ РОВУ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ

У 2004 р. в ході науково-рятівних археологічних досліджень, пов'язаних із реконструкцією Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря, здійснювалась розчистка та дослідження рову, розташованого перед південно-західною в'їзною вежею-дзвіницею¹. За матеріалами натурних досліджень визначено, що в'їзна вежа монастиря була споруджена наприкінці XVI – на початку XVII ст. Як відзначає В. І. Лук'янченко, її існуючий на сьогодні об'єм є результатом реконструкції XVII ст. після вибуху, що знищив первинні конструкції споруди².

Про існування перед вежею рову було відомо за планами XVIII – початку XIX ст. (1746, 1807, 1836 рр.). На цих планах зображено трапецієподібний у плані рів, розташований в курдонері, утвореному виступами фортечних мурів перед в'їзною вежею. Відповідно до планів, через рів був перекинутий стаціонарний міст (іл. 1). Це відповідає опису споруд монастиря у третьому томі “Историко-статистического описания Черниговской Епархии”. Там відзначено, що “перед колокольнею был некогда выкопан широкий и глубокий, выкладенный кирпичем ров, а на нём мост...”³. Спорудження рову опис пов'язує з діяльністю архімандрита Михайла Лежайського (1670–1699), а ліквідацію (засипку) рову відносить до 1850 р.⁴ Відзначено також, що після засипки поверх рову було улаштовано дорогу.

У 2004 р. було розчищено весь об'єм рову. Загальна досліджена площа складала 120 м². Рів був заповнений шарами чорного супіску, насиченого органічними рештками та будівельним сміттям (цегла, окремі будівельні блоки, кахлі). У верхній частині заповнення збереглися залишки перетлілої дерев'яної конструкції – окремі балки довжиною до 1,5 м (рештки мосту – ?). У придонній частині, по всій площі рову, знаходився шар уламків деструктурованої цегли з вапняковим розчином.

Під час розчистки рову була зібрана колекція уламків гончарного посуду XII–XIX ст., скляного посуду та архітектурно-декоративної кераміки XVII–XIX ст. Найбільш численна група знахідок – цілі та фрагментовані кахлі. Окремо слід відзначити уламок керамічного барельєфа, знайденого у верхніх шарах заповнення (на глиби-

Іл. 1. Рів перед південно-західною в'їзною вежею Спасо Преображенського монастиря. Фрагмент плану 1836 р.

¹ НА ІА НАН України, ф. 64 (експедиції), № 2004/197. Черненко О. Є., Казаков А. Л. Звіт про охоронні археологічні дослідження на території Спасо-Преображенського монастиря в м. Новгороді-Сіверському Чернігівської обл. в 2004 р. С. 1-5.

² Лук'янченко В. Наукові дослідження та реставрація оборонних споруд Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверському // З історії української реставрації: додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. К., 1996. С. 170-176.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. В 7 кн. Кн. 3. Мужские монастыри. Чернигов, 1873. С. 89.

⁴ Там же. С. 89, 94-95.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями ХІХ–ХХ ст. та реєстраційними картками початку ХХ ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019